

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ УСУЛЛАРИ

Ҳамроқулова Дурдона Шерали қизи

Термиз давлат университети Юридик факултети

1-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада коррупция ва унинг салбий оқибатлари, айнан коррупция натижасида вужудга келаётган ҳолатларга қарши курашиш, коррупцияни олдини олишда, хусусан, унга қарши курашишда қонунчилик нуқтаи назаридан ҳамда халқаро тажрибадан келиб чиқиб ёнадхувлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: коррупция қарши кураш, коррупциянинг оқибатлари, халқаро тажриба, жазо тизими, ички назорат, ташқи назорат, жамоатчилик назорат, сайлов орқали курашиш

Коррупция — бу жамиятни турли йўллар билан исканжага оладиган даҳшатли иллатдир. Мазкур иллат демократия ва ҳуқуқ устуворлиги асосларига путур етказди, инсон ҳуқуқлари бузилишига олиб келади, бозорлар фаолиятига тўсқинлик қилади, ҳаёт сифатини ёмонлаштиради ва одамлар хавфсизлигига таҳдид соладиган уюшган жиноятчилик, терроризм ва бошқа ҳодисалар илдиз отиб, гуллаши учун шароит яратиб беради.

Таъкидлаб ўтиш ўринлики, ушбу зарарли ҳодиса катта ва кичик, бадавлат ва камбағал бўлишидан қатъий назар, барча мамлакатларда учрайди. Ушбу зарарли иллатни бартараф этиш бўйича жаҳон ҳамжамияти томонидан бир қатор самарали ишлар амалга оширилаётган бўлсада, ханузгача у бартараф этилмапти.

Коррупция (лот. *Corruptio* — бузмоқ) термини одатда мансабдор шахслар томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқлардан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишини англатади. Кўп ҳолларда бу атама сиёсий

борадаги бюрократик аппаратга қарата ишлатилади. Коррупция кўплаб давлатларнинг жиноят ва маъмурий қонунчилиги билан ҳуқуққа қарши ҳаракат сифатида таъқиб қилинади.

Жаҳон мамлакатларида коррупцияга қарши курашнинг қуйидаги усуллари мавжуд:

1. Ички назорат— бу усул бошқарув аппаратининг ўзида назоратни кучайтирувчи тузилмалар (ҳар хил ички инспекциялар ва бошқа назорат органлари тузиш орқали) яратишни тақазо этади. Бу тузилманинг асосий вазифаси ходимларнинг ички этикет қоидаларига риоя қилишини назорат қилишдир. Ҳозирги кунда бизнинг юртимизда ҳам бир қатор ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида айнан шу вазифани бажарувчи ички тузилмалар яратилган.
2. Ташқи назорат— бу усулда ижро аппаратидан мустақил тузилмаларнинг мустақиллигини ошириш назарда тутилиб, айнан ушбу тузилмалар орқали коррупцияга қарши самарали кураш олиб борилади. Яъни, суд ҳокимиятининг максимал даражада мустақиллигига эришиш оммавий ахборот воситаларига кўпроқ эркинлик бериш ва ҳ.к.
3. Сайлов тизими орқали курашиш—демократик давлатларда сайланган вакилларни коррупция учун жазолашнинг асосий усулларида бири кейинги сайловларда унга овоз бермаслик ҳисобланади. Коррупцияга сайловлар орқали таъсир ўтказиш энг самарали усул ҳисобланади.

Бунда Конституциявий назорат органлари, ҳуқуқ-тартибот органларининг аҳамияти ортади. Яъни, коррупцияга олиб келиши мумкин бўлган нормаларни конституциявий назорат органи томонидан конституцияга зид деб топиш, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш каби методлардан унумли фойдаланиш кўплаб давлатларни коррупция даражаси жуда паст бўлган давлатлар қаторига олиб чиққан.

Давлат бошқаруви асосида коррупциянинг олдини олишга доир чоратadbирлар куйидагилардан иборат:

- давлат органлари фаолиятининг очиқлигини ва уларнинг
 - ҳисобдорлигини таъминлаш, улар мансабдор шахсларининг ва бошқа ходимларининг масъулиятини кучайтириш;
- давлат органларининг фаолияти устидан парламент ва
 - жамоатчилик назоратини амалга ошириш;
- давлат органларининг ва улар ходимларининг фаолиятида
 - коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик
- мансабдор шахслари ва бошқа ходимлари томонидан ўз мансаб

ёки хизмат мажбуриятларининг бажарилиши самарадорлиги

- унинг мезонларини, стандартларини ва унинг сифатини баҳолаш тизимларини жорий этиш;
- давлат органлари ходимларининг касбий ҳамда хизматдан ташқари фаолиятдаги одоб-ахлоқ қоидаларини самарали амалга ошириш;
- давлат органлари ходимлари манфаатларининг тўқнашувини ҳал қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, уларга риоя этилиши юзасидан мониторинг ўтказилишини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти коррупцияга қарши кураш эълон қилганда, айримлар хаёлида яна катта минбарда айтилган умумий гап, деган фикр пайдо бўлди, айримлар эса буни охириги огоҳлантириш сифатида жиддий қабул қилмади. Лекин охириги йил натижалари, коррупцияга қарши эълон қилинган кураш — Янги Ўзбекистон — очиқ Ўзбекистон амалиётига тўлиқ мос келишини кўрсатди. Давлат ташкилотлари ҳамда

Vol. 1. Issue 7.

тадбиркорликнинг барча бўғинларида коррупцияга қарши аёвсиз кураш олиб борилаётганлиги намоён этилди.

Қанча раҳбарлар ва тадбиркорлар ўзларининг қилмишларига яраша жазо олдилар ва энг муҳими (!!!) бу ҳолатлар очикдан очик ОАВ орасида кенг муҳокама қилиниши бошланди. Бундан бир неча йил олдин бунақа кинғир иш учун жазо белгиланганда бу ишлар ошкор қилинмасдан ёпди-ёпди билан ўтиб кетарди ва натижада халқ нима учун у ёки бу раҳбар, тадбиркор ишдан кетганига турли тахминларни билдирарди. Лекин, бу курашда фуқаролар ҳам бефарқ бўлиши керак эмас. Янгича фикрлашга тезроқ ўтиш керак, коррупцияга ундовчи омилларни очикчасига муҳокама қилиб улар ҳам умумий курашга қўшилиши керак. Маиший коррупцияга бефарқ бўлмаслик зарур. Нима учун янгича фикрлаш муҳим — ёшларда ҳашаматли уй-жой ва машинани "амаллаган", дабдабали тўй-ҳашамларни кўз-кўз қиладиган ва ишга-ўқишга киришда "танклар" борлигидан фахрланишларига чек қўймоғи керак.

Энди вазият ўзгарди. Очиклик принципи эълон қилинди. Энди айбдорлар нафақат жинойий жавобгарликка тортиляпти, балки бутун халқ олдида исми ва кирдикорлари ошкор этилиб, тегишли баҳоси бериляпти. Ушбу жиноятларни очикдан-очик эълон қилиб, коррупцияни бартараф этиш бўйича амалий ишларни якунига етказиш ҳамда уларнинг илдизларига болта уриш учун давлат раҳбарида катта истак ва кучли сиёсий ирода мавжудлиги очик ойдин кўриниб турибди.

Умуман олганда, коррупсия ҳодисасига сўзнинг кенг маъносида ёндашадиган бўлинса, бу шунчаки жиноят ёки ҳуқуқбузарлик эмас, балки маънавий бузилиш ҳолатидир. Шундай экан, мазкур иллатга қарши курашда нафақат давлат органлари, балки, жамият ва умуман барча фуқаролар

масъулдирлар. Бугунги кунга келиб республикада коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олишнинг мустақкам ҳуқуқий базаси ва аниқ тизими шаклланди. Бунда коррупцияга қарши курашиш фаолиятининг мақсади ва объекти сифатида алоҳида олинган коррупционер эмас, балки ушбу хатти-ҳаракатларни амалга оширишга шароит яратиб берувчи ҳолатларини бартараф қилиш ва профилактик олдини олиш чораларида намоён бўлишини англаган ҳолда ҳаракат қилмоғи лозим бўлади.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 27 майдаги ПФ-5729-сон Фармони қабул қилиниб, қурилиш соҳасида “Коррупциясиз соҳа” лойиҳасини амалга ошириш бўйича вазифалар ижроси таъминланмоқда. Фармоннинг 2-иловасига асосан “Капитал қурилиш соҳасида “Коррупциясиз соҳа” лойиҳасини амалга ошириш юзасидан чора-тадбирларнинг “ЙЎЛ ХАРИТАСИ”” қабул қилинди.

Жаҳон мамлакатларида коррупцияга қарши курашнинг қуйидаги усуллари мавжуд.

Коррупцияга қарши курашда юқори натижаларга эришган Швеция, Сингапур, Гонконг, Португалия каби давлатларнинг тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, коррупцияни юзага келтирувчи омилларни бартараф этиш коррупцияга қарши курашда муҳим ўрин эгаллайди.

Бунда Конституциявий назорат органлари, ҳуқуқ-тартибот органларининг аҳамияти ортади. Яъни, коррупцияга олиб келиши мумкин бўлган нормаларни конституциявий назорат органи томонидан конституцияга зид деб топиш, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш каби методлардан унумли фойдаланиш ушбу давлатларни коррупция даражаси жуда паст бўлган давлатлар қаторига олиб чиққан.

Таъкидлаш лозимки, коррупция келтирадиган зарар барча давлатлар учун тенг саналиб, мазкур иллат давлатнинг турли соҳаларига, хусусан сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий жабҳаларида амалга оширилаётган ислоҳотларга ҳамда мамлакатнинг халқаро майдондаги имиджи ва инвестициявий жозибadorлигига салбий таъсир кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти *Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасида* таъкидлаганидек, “Жамиятимизда коррупция илллати ўзининг турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда. Бу ёвуз балонинг олдини олмасак, ҳақиқий ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди, умуман, жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди”.

Коррупцияга қарши курашишнинг устувор ҳуқуқий асослари қатор халқаро ҳуқуқий нормаларда ўз ифодасини топган бўлиб, уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- 2003 йил 31 октябрда қабул қилинган БМТ нинг Коррупцияга қарши Конвенцияси;
- 2000 йил 15 ноябрда қабул қилинган БМТ нинг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси;
- 1999 йил 27 январдаги Европа Кенгашининг “Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисида” ги Конвенцияси;
- 1999 йил 4 ноябрдаги “Коррупцияга учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисида” ги Конвенциялари ва бошқалар.

Ўз мансаб ёки хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш, ундан шахсий ёки ўзгалар манфаатларини кўзлаб моддий ёхуд номоддий наф олиш мақсадида конунга хилоф равишда фойдаланиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, гап коррупция ҳақида кетмоқда. Бугун жамиятида ушбу иллатга қарши жиддий курашиляпти, унинг оқибатлари оммавий ахборот воситалари орқали, турли учрашувлар, давра

суҳбатлари, тадбирларда аҳолига тушунтирилишига қарамай, афсуски, коррупциянинг кескин камайишига. эришганимиз. йўқ.

Нега коррупция деган балодан қутулиб бўлмаяпти? Бунга нима тўсқинлик қилмоқда?

Бугунги кунда юртимизда ушбу иллатга қарши курашиш давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бирига айланган. Унинг ҳуқуқий асослари, ташкилий тузилмаси ва амалга ошириш стратегияси ҳам аниқ. Бу борада Ўзбекистоннинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши кураш конвенциясига қўшилиши ислохотларнинг дастлабки муҳим қадами бўлди.

Уни амалга оширишнинг миллий механизми сифатида Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори қабул қилинди. Буларнинг самарали ижроси натижасида кўплаб жиноятлар фош этилмоқда, содир қилиниши хавфи бўлганларининг олди олинмоқда. Буни ҳар куни оммавий ахборот воситалари орқали кузатиб борилаяпти. Бу яхши, албатта. Лекин шуларнинг ўзигина етарли эмас. Коррупцияга қарши янада фаол курашиш лозим. Мана шу барчанинг диққат-эътиборида бўлиши лозим.

Чунончи, жамият аъзолари фаол иштирокини кучайтириш учун маълумотларни эркин олиш имкониятини яратиш, илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда коррупция ҳолатлари ҳақида ахборот бериш ва олдини олиш, коррупцияга оид муаммоларни ҳал қилиш ва бартараф этишда жамоатчилик иштирокини таъминлашнинг аниқ тизимини амалиётда қўллашдир.

Қолаверса, мамлакатда ҳар бир соҳада коррупцияга қарши курашишда соҳанинг хусусиятларидан келиб чиқиб ёндашиш, коррупция ҳолатлари ҳақида хабар беришнинг янги инноватсион усулларини ишлаб чиқиш ҳамда қўллаш, коррупция ҳолатларини экспертизадан ўтказиш, мониторинг қилиш ва баҳолашнинг реал, ҳаётий, холис ҳамда шаффоф индикаторларини белгилаш ҳам муҳим. Буларнинг барчаси жамиятда коррупция деган иллатнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, коррупция мураккаб ижтимоий ҳодиса бўлиб, унга қарши курашиш учун алоҳида чораларни қўллаш самарали ҳисобланмайди, коррупцияга қарши курашишда давлат ва жамиятнинг ўзаро жипслиги талаб этилади. Зеро, бу йўналишда олиб борилаётган ислохотлар фуқаролар томонидан ҳам фаоллик кўрсатилсагина, кўзланган натижани бериши мумкин. Шундай экан коррупцияга қарши курашда жамоатчилик назоратини кучайтириш, барча бирга ҳаракат қилмоғи зарур. Бунда коррупцияга қарши курашиш фаолиятининг мақсади ва объекти сифатида алоҳида олинган коррупционер эмас, балки ушбу хатти-ҳаракатларни амалга оширишга шароит яратиб берувчи ҳолатларни бартараф қилиш, унинг олдини олиш чораларини кўрган ҳолда ҳаракат қилинмоғи лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги ПФ-6013-сонли “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 27 майдаги.ПФ-5729-сонли.фармони.
3. Қултўраев Шохжаҳон – Ўз.Рес.Олий Мажлисининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили \омбудсман\ котибияти етакчи маслаҳатчиси – “Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини такомиллаштириш масалалари” – омбудсман.уз\уз\ мақола бош саҳифа.
4. А.Аллаберганов – Ўз.Рес. иқтисодиёт ва саноат вазирлиги бошқармаси бошлиғи – “Коррупцияга қарши курашиш давр талаби”- инфо @ минтсоному. Уз 06.01.2020 йил № 24406.
5. Фозилов Ҳакимжон – ДХА Жиззах бошқармаси жамоатчилик ва ОАВ билан алоқалар шуббаси етакчи маслаҳатчиси – “Коррупция : унинг тарихий илдизлари, коррупцияга қарши курашиш усуллари” – сангзор.\уз\. 04.01.2020 йил. № 6178.
6. Абдуқосимов Ҳасан – “Хуфиёна иқтисодиёт” фани ўқитувчиси – “Коррупцияга қарши курашиш” – “Хуфёна иқтисодиёт” мақола. 03.03.2020 йил бош саҳифа.

